

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

YIC JOGHURT INNOVÁCIÓS KÖZPONT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

CSOKOLÁDÉBEVONATOS JOGHURTDESSZERT GYÁRTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

BERENDEZÉSKOMPLEXUM EGYSÉGEINEK KIFEJLESZTÉSE

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

50 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-2.1.7-15-2016-01809

Pályázó neve:	YIC Joghurt Innovációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése:	Csokoládébevonatos joghurtdesszert gyártására szolgáló berendezéskomplexum egységeinek kifejlesztése
Pályázati kiírás megnevezése:	GINOP-2.1.7-15 - Vállalatok Prototípus termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztés tevékenységének támogatása
Projekt azonosító száma:	GINOP-2.1.7-15-2016-01809
Projekt helyszíne (település):	Szécsény
Megítélt összeg:	49.997.000,- HUF
Támogatás aránya:	62,00%
Projekt összköltség:	80.450.000,- HUF
Támogatási döntés dátuma:	2017-05-17
Forrás:	ERFA

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI

A jelen projekt a 2017-ben befejezett GINOP-2.1.1-15-2015-00074 azonosító számú, a csokoládébevonatos joghurtdesszert és a gyártására szolgáló berendezéskomplexum első lépcsőjét képező desszertformázó berendezés prototípusának kifejlesztését tartalmazó projekthez kapcsolódik és a berendezéskomplexum következő gépei működő prototípusainak kifejlesztését irányozta elő:

- Joghurtalvadék készítő fermentor,
- Joghurtmassza készítő mixer-homogenizátor,
- Csokoládébevonó automata berendezés,
- Desszertgyártó gépsor központi vezérlőpultja.

A projekt a fenti műszaki fejlesztési feladatokon kívül előírta a mindkét projektben kifejlesztett termékek nemzetközi bemutatását a Torontóban megrendezésre került élelmiszeripari kiállítás keretében.

Az adott, GINOP-2.1.7-15-2016-01809 azonosító számú projekt indulásának időpontja 2017. november 1. volt. A projekt a kifejlesztendő berendezések működő prototípus-szintjének elérésével 2019. szeptember 30-án fejeződött be.

TÁJÉKOZTATÁS A PROJEKTBEN ELVÉGZETT MUNKÁKRÓL ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL

A joghurtalvadék készítő fermentor prototípusának kifejlesztése

A kifejlesztendő berendezéssel két technológiai folyamatot kívántunk megvalósítani: a működési ciklusidő első részében a tejüzemekben általánosan alkalmazott joghurtkészítő tankból gravitációs úton a berendezésbe juttatott natúr joghurt érlelő fermentálását az alvadékban lévő savó egy részének gravitációs úton való egyidejű eltávolításával, a ciklusidő második felében pedig a fermentált és részben besűrített joghurtalvadékból a joghurtszeletek gyártásához felesleges savómennyiség forszírozott eltávolítását az alvadék préselésével. Célként irányoztuk elő a kiinduló natúr joghurtból szilárd állagú joghurtalvadék készítését a kiinduló anyagmennyiségre vonatkoztatott 20 %-os kihozatali tényező elérésével.

A jelen projekthez kapcsolódó GINOP-2.1.1-15-2015-00074 azonosító számú projekt keretében elvégzett kutató munka eredményeinek felhasználásával kísérleti úton határoztuk meg az adott technológiai folyamatoknál célszerűen alkalmazható ciklusidőket, hőmérsékleti és nyomásérték paramétereket. Kísérleti fejlesztő munkával sikerült kialakítanunk a joghurtdesszertek fő tejtermék összetevőjét képező szilárd állagú joghurtalvadék előállítására szolgáló, pneumatikus préselő szerkezettel ellátott joghurtfermentor berendezés működő prototípusát.

A joghurtmassza készítő mixer-homogenizátor prototípusának kifejlesztése

Ezen termék prototípusának kifejlesztésénél abból indultunk ki, hogy a hasonló céllal a túrórudi desszertek korpuszát képező túrómassza készítésénél általánosan alkalmazott húsipari kutter berendezések helyett egy olyan, megfelelő minőséggel homogenizált korpuszmasszát előállító mixer berendezést fejlesszünk ki, mely jóval kisebb energiafelhasználású (hiszen a munka tárgya nálunk nem egy esetleg keményre fagyott húsalapanyag, hanem ahhoz képest egy lágyabb alvadékanyag és a receptúra szerinti egyéb összetevők keveréke) és ennek köszönhetően minimális hőenergiát visz a

korpuszmasszába, ami előnyös a desszertkorpuszok formázásához szükséges célszerűen alacsony hőmérsékletének biztosítása szempontjából.

A prototípus fejlesztés során különleges feladat volt a kis energiafelhasználással, ugyanakkor nagy hatékonysággal homogenizáló keverőlapátok profiljának kialakítása.

A prototípus berendezést sikerült a húsipari kuttereknél jóval kisebb méretűre és tömegűvé kialakítanunk és így meg tudtuk oldani, hogy a berendezés keverőcsészéjének kiürítése a húsipari kuttereknél lényegesen egyszerűbb módon, billentéssel történjen.

Az elvégzett kísérleti fejlesztő munkával sikerült kialakítanunk a joghurtmassza készítő mixer-homogenizátor működő prototípusát.

A csokoládébevonó automata berendezés prototípusának kifejlesztése

Az adott prototípus kifejlesztésével azt céloztuk meg, hogy egy nagy technológiai biztonsággal működő és kimondottan a joghurtszeletek bevonására alkalmas célgépet fejlesszünk ki, mely azonos kialakításban megfelelő szélességű termékszállító szalag beszerelésével alkalmazható a kisebb teljesítményű, a szeleteket négy sorban gyártó és a legnagyobb teljesítményű, a szeleteket tíz sorban gyártó gépsor esetében is. A prototípus berendezésnél a legkorszerűbb nyugati gépeknél alkalmazott „dermedésmentes” üzemmódot biztosító, függőleges szállítócsigás módszerrel oldottuk meg a csokoládénak a desszertek bevonását biztosító csokoládéfüggöny képzésére szolgáló egységbe való felemelését.

Az automata berendezés konstrukcióját úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas az automatikus működésű joghurtszelet gyártó gépsorban való alkalmazásra oly módon, hogy működése a jelen projektben kifejlesztett központi vezérlőpult segítségével a gépsor többi egységével szinkronizált.

Az elvégzett kísérleti fejlesztő munkával sikerült kialakítanunk a csokoládébevonó automata berendezés működő prototípusát. A működő prototípust a négy sorban gyártott szeletek fogadására alkalmas desszertszállító gitterszalaggal szereltük fel.

A desszertgyártó gépsor központi vezérlőpultja prototípusának kifejlesztése

A vezérlőpult prototípusának kifejlesztésénél abból a célkitűzésből indultunk ki, hogy a desszertgyártó gépsor azon egységeinek működtetése, beleértve az elektromos energiával való ellátást, a működési paraméterek beállítását és értékeik ellenőrzését, melyek esetében szükséges biztosítani az egységek közötti szinkronitást oly módon, hogy a szinkronitás megmaradjon a gépsor kimenő teljesítményének változtatásánál is. Ennek megfelelően a csokoládébevonatos joghurtdesszertek gyártására szolgáló gépsor következő fő egységeinek központi működtetését kellett megoldanunk:

- desszertformázó berendezés a vágószerkezettel kompletten,
- csokoládébevonó automata berendezés,
- desszertek hűtésére szolgáló alagút (egyedileg gyártott kereskedelmi áru).

A feladat elvégzéséhez ki kellett alakítanunk a desszertgyártó gépsor központi vezérlésének működési elvét és erre alapozva működési rendszerét a működtető elektronikai elemek kiválasztásával, kapcsolataik kialakításával, valamint a központi vezérlést működtető szoftvert.

Ezen fejlesztő munka elvégzése után állítottuk össze a kiválasztott megfelelő elemekből a gépsor központi vezérlőszekrényét és ezzel egyidejűleg átalakítottuk a GINOP-2.1.1-15-2015-00074 azonosító számú projektben kifejlesztett desszertformázó berendezés prototípusát oly módon, hogy annak hajtásai az addigi egyedi vezérlés helyett központi vezérlésről legyenek működtethetők.

A fejlesztés befejező fázisaként elvégeztük a központi vezérlőpult bevizsgálását a gépsor részét képező desszertformázó berendezés, vágószerkezet és csokoládébevonó automata berendezés központi működtetésével.

Az elvégzett kísérleti fejlesztő munkával sikerült kialakítanunk a desszertgyártó gépsor központi vezérlőpultjának működő prototípusát és működtető szoftverét.

A projektekben elért eredmények bemutatása kiállításon

A két egymáshoz kapcsolódó projekt eredményeit a 2019. április 30. és május 02. között Torontóban megrendezett SIAL Nemzetközi Élelmiszeripari Kiállításon mutattuk be. A joghurtdesszert termék kiállított mintadarabjai nagy feltűnést keltettek a standunkat meglátogató ipari szakemberek és kereskedők körében. Közülük 67 látogatóval folytattunk tárgyalásokat és a desszertterméken kívül ismertettük velük a projektekben kifejlesztett gyártó berendezéseket, valamint tájékoztatást adtunk szállításuk lehetőségéről.

A kiállítás sikere nyomán jelenleg folytatunk tárgyalást egy kanadai céggel desszertgyártó gépsor Kanadába való telepítéséről, valamint hasonló kezdeményezés van kialakulóban a legnagyobb új-zélandi tejfeldolgozó vállalkozással.

Csatolt mellékletek:

1. Prototípus vizsgálati jegyzőkönyv
2. A projekt teljesítését bemutató fotógaléria
3. A torontói SIAL kiállításra készített, a projektek eredményéről tájékoztató angol nyelvű prospektus

2. Korpuszmassza készítő mixer-homogenizátor

„Toroid” formájú, függőleges tengelyű, forgó csészével szerelt, 65 l névleges űrtartalmú gép. A csésze fölött helyezkedik el a keverő karokkal ellátott fel- és lebillenthető keverő fej. A keverő karok mechanikus hajtású, spirál formájú elemek.

A csésze mechanikusan hajtott edény, változtatható fordulattal. Működés közben a keverő fejhez erősített műanyag védőtető zárja le. A keverési-homogenizálási művelet végén a leállított keverő fejet hátrabillentik, a keverő csészét előre billentve ürítik.

A gép a keverő fej mellső részében épített vezérlő doboz kezelő elemeivel működtethető.

A gép szerkezeti elemei élelmiszeripari alkalmazású rozsdamentes acélból készültek.

Jellemzők:

- csésze fordulat: 12-18 ford/perc
- keverő karok fordulata: 20-90 ford/perc
- elektromos teljesítményigény: 0,5 kW, 400/230 V, 50 Hz
- elkészíthető korpuszmassza tömege: 50 kg/keverés
- keverés-homogenizálás műveleti ideje: 5-6 perc

3. Csokoládémasszával bevonó automata berendezés

Áthordó rendszerű, rozsdamentes huzalból készített gitter (szállító) szalaggal szerelt gép. A szalag fölött elhelyezkedő, keresztirányú vályúból függöny formában kilépő olvasztott csokoládé felülről és oldalról, a szalag síkjából kissé kiemelkedő „csokoládé fürdő” pedig alulról vonja be a terméket. A felesleges csokoládét fűtött levegőjű ventilátor fújja le a termékről.

A bevonó csokoládét a gitterszalag alatt elhelyezett fűtött tartályban tartják az optimális hőmérsékleten. A csokoládét innen csigaszivattyú emeli a függönyképző vályúba. A csigaszivattyút a géptesten belül helyeztük el, amivel biztosítottuk „dermedésmentes” állapotát és ezzel folyamatos működőképességét.

A felhasznált csokoládémennyiséget az üzem olvasztó-melegentartó csővezetéken át lehet pótolni.

Az automata termékáthordó szállítószalagjának, valamint az automatához csatlakozó termékadagoló szalagnak a működési sebességeit az automata működési sebességével a központi vezérlőpultba épített elektronikus vezérlési körök szinkronizálják.

Jellemzők:

- csokoládéadagolás sebessége: max. 30 l/perc
- gitterszalag sebessége: 0,7-2,0 m/perc
- gitterszalag szélessége: 250 mm
- csokoládétartály (fűtött): 150 l
- elektromos teljesítmény igény: 6,75 kW, 400/230 V, 50 Hz

4. A desszertgyártó gépsor központi vezérlőpultja

Rendeltetése a desszertgyártó gépsorba tartozó egységek folyamatos működésének biztosítása, működési paramétereinek beállítása és szabályozott értéken tartása a mért paraméterek számszerű megjelenítésének lehetőségével. Felépítését tekintve rozsdamentes acél szekrény, amely a gépsor egyes hajtásait vezérlő frekvenciaváltókat, szinkronizáló köröket, külső felületén pedig a kezelőelemeket tartalmazza. A gépsor valamennyi működési paramétere a vezérlőpult színes érintőképernyőjén állítható be és ellenőrizhető. A gépsor működtetésére PLC alapú, speciálisan feladatorientált vezérlési rendszer került kialakításra a hozzá kapcsolódó működtető szoftverrel együtt.

Jellemzők:

- az egyidejűleg szinkronizált hajtások mennyisége: 12 db,
- a „master” vezérmotor: a desszertformázó berendezés szekciós adagoló szivattyúsorát meghajtó villanymotor, melynek fordulatszámával állítható be a gépsor teljesítménye,
- az egyes hajtások közötti szinkronizálási paraméter (elektromos tengelyek „áttétele”) érintőképernyőn állítható be.

A központi vezérlőpult prototípusának vizsgálatai igazolták, a kiválasztott működési elv helyességét, valamint azt, hogy a prototípus-szinten megvalósított konstrukció sorozatgyártás szintjén alkalmazható.

A prototípus vizsgálatok megállapításai:

1. Valamennyi vizsgált prototípus működése megfelelő. Meghibásodás, működési rendellenesség a vizsgálatok során nem volt tapasztalható.
2. A projektben kifejlesztett valamennyi prototípus az előírányzott paramétereket mutatta névleges terhelés mellett. Az egységek a névlegeset 30 %-kal meghaladó teljesítménnyel/terheléssel is folyamatosan, hibamentesen üzemeltethetők.
3. A kifejlesztett prototípusok biztonságtechnikai és higiéniai kialakítása a vonatkozó előírásoknak megfelel.
4. Javasolt a projektben kifejlesztett prototípusok sorozatgyártási dokumentációjának elkészítése.

Szécsény, 2019. szeptember 30.

Rákosi Attila
projektvezető

Joghurtalvadék fermentor pneumatikus sajtolóval

Joghurtmassza készítő mixer-homogenizátor

Csokoládémassza bevonó automata

Csokoládémassza bevonó automata

Desszertgyártó gépsor központi vezérlőpultja

REVOLUTION IN THE DAIRY INDUSTRY

WORLD PREMIERE

CHOCOLATE COVERED YOGURT BAR

YIC Yoghurt Innovation Centre LLC has developed its originally new chilled dessert, made of natural live and active solid yogurt, without any artificial additives.

The 1 oz bar contains one billion living yogurt bacteria, which maintains/restores the health of intestinal flora and its ascorbic acid content covers the full daily need. Fresh taste is given by the living yogurt, while its aroma comes from the pure lemon oil.

No preservatives added, expiration is 24 days if stored at +6°C (42.8°F)

IN CASE YOU ARE PRODUCING GOOD YOGURT, DO NOT MISS THE CHANCE TO BECOME THE FRANCHISE PARTNER OF YIC YOGURT LLC!

We offer our Partners:

- Opportunity of entering the franchise system of new dessert
- Transfer and training of know-how
- Exclusive distributor rights at agreed markets
- Delivery and installation of new dessert production line

Detailed information available after franchise partner registration at
www.yic.hu

YiC *Yogurt Innovation Centre LLC*

The predecessor firm of YIC Yogurt LLC machine manufacturer factory was founded in 1903 in Budapest by Swedish company Alfa-Laval. Since then we are engaged in production and installation of food industrial machinery. Our main products are dessert producing machine lines, applying extruder forming technology.

YIC Yogurt LLC is market leader in extruder forming technology at dessert production. Our 25 dessert producing machine lines and more than 300 single flowpack packaging machines are operating in numerous countries from Greece, across Russia to China.

The „soul” of dessert producing machine lines, the result of continuous innovation, is the 8 or 10-lines extruder forming machine, precisely dosing, each simultaneous lines are centrally controlled. Extruder forming machine is capable of forming hard-to-handle, viscous and cohesive body of milk-based desserts. It is especially suitable for forming the corpus of new yogurt dessert. The raw material of yogurt dessert corpus is suitably solid and shape-sustaining while chilled, which makes the stiffener sponge-cake layer of known milk and yogurt desserts needless:

The whole interior of new dessert is filled with valuable concentrated yogurt and mixture of natural flavoring materials!

For chocolate coating of desserts we apply the tempering machine and coolant tunnel of company SELMI. Chilled desserts are forwarded by the automatic infeed conveyor and packed into foil apiece by our flowpack system packaging machine type LINEPACK®. Machine line can be completed with a multipacker wrapping machine and/or carton preparing- filling device.

*YIC Yogurt Innovation Centre LLC, 15 Csurgoi ut, 1119 Budapest Hungary
www.yic.hu Phone: +361-3820850 Fax: +361-3820851 e-mail: yic@yic.hu*

